

El conocimiento al servicio de la Agroindustria

La Revista Científica Agroindustria, Sociedad y Ambiente (ASA), es una publicación destinada a fomentar la investigación y el desarrollo en el campo agroindustrial en Venezuela y otras latitudes. Este proyecto nace bajo el amparo de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), institución que ha sido un pilar en la educación y la investigación de la región centroccidental del país y que a través de su programa de Ingeniería Agroindustrial del Decanato de Agronomía ha jugado un papel fundamental a través de sus investigadores, en la generación de conocimientos y tecnologías aplicadas que contribuyen a mejorar la productividad y la sostenibilidad del sector agroindustrial, no conformándose con el abordaje de problemas técnicos sino también considerando aspectos ambientales y sociales.

En este vigésimo segundo número de la revista científica Agroindustria, Sociedad y Ambiente (ASA), hemos reunido una serie de artículos que reflejan la diversidad y la profundidad de la investigación agroindustrial a nivel nacional y de otras latitudes. Destacamos estudios sobre el desarrollo de nuevos tratamientos de algunos cultivos resistentes a enfermedades, investigaciones sobre el uso eficiente de recursos naturales y análisis de cadenas de valor en la producción agropecuaria. Para ello, se cumple con el compromiso de promoción del desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, considerando que la sostenibilidad ambiental, social y económica es un eje transversal en las investigaciones que publicamos, alineándonos con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En este sentido, fomentamos el intercambio de conocimientos y experiencias entre académicos, profesionales del sector y comunidades rurales, con el fin de construir un futuro más sostenible y próspero para todos.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los autores, revisores y colaboradores que han hecho posible este vigésimo segundo número. Su dedicación y esfuerzo son esenciales para el éxito de esta iniciativa. También agradecemos al Programa de Ingeniería Agroindustrial del Decanato de Agronomía de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado por su continuo apoyo y compromiso con la excelencia académica y la innovación.

Finalmente, invitamos a nuestros lectores a participar activamente en esta plataforma de conocimiento, ya sea enviando sus trabajos, participando en debates académicos o aplicando los conocimientos aquí presentados en sus respectivas áreas de trabajo. Juntos, podemos avanzar en la construcción de una agroindustria más eficiente, sostenible y equitativa en Venezuela y el mundo.

Dr. Francisco Carrasco Pérez
Docente Titular Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA)
Decanato de Agronomía-Programa Ingeniería Agroindustrial
fcarrasco@ucla.edu.ve
<https://orcid.org/0009-0000-2217-6734>

